

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654170>

УДК 616.832-004.2:616.833-002-031.14+575.1

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА И СИНДРОМА ГИЙЕНА-БАРРЕ

А.А. Коробова,

к.м.н., доц.,

В.В. Комиссарова, Д.А. Ефимовых,

студенты,

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Институт «Медицинская академия им. С.И. Георгиевского»,
г. Симферополь

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема возможности существования связи между двумя демиелинизирующими полинейропатиями – синдромом Гийена-Барре и рассеянным склерозом. В исследовании применялись методы анализа научной литературы по соответствующей тематике. Дается общая информация по патогенезу каждой патологии. А также рассматриваются варианты взаимосвязи через Fc-гамма-рецепторы, предшествующие инфекции – ВЭБ и H. Pylori, а также по уровню и качественному составу СМЖ. Информация обобщается и формируется вывод о действительно неслучайном появлении СГБ и РС у одного человека.

Ключевые слова: синдром Гийена-Барре, рассеянный склероз, демиелинизирующая полинейропатия, патогенез, аутоиммунная патология, нервная система, воспаление, антигены, олигоклональные антитела

PATHOGENETIC RELATION AND THE ROLE OF HEREDITY IN THE DEVELOPMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS AND GUILLAIN-BARRE SYNDROME

A.A. Korobova,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

V.V. Komissarova, D.A. Efimov,

students,

FGAOU VO "KFU named after V.I. Vernadsky" Institute "Medical
Academy named after S.I. Georgievsky",
Simferopol

Annotation: This article discusses the problem of the possibility of a connection between two demyelinating polyneuropathies – Guillain-Barré syndrome and multiple sclerosis. The study used methods of analysis of scientific literature on relevant topics. General information on the pathogenesis of each pathology is given. Also, options for the relationship through Fc-gamma receptors, previous infections – EBV and H. Pylori, as well as the level and qualitative composition of CSF are considered. The information is summarized and a conclusion is formed about the truly non-random occurrence of GBS and PC in one person.

Keywords: Guillain-Barré syndrome, multiple sclerosis, demyelinating polyneuropathy, pathogenesis, autoimmune pathology, nervous system, inflammation, antigens, oligoclonal antibodies

Введение.

Демиелинизирующие полирадикулонейропатии являются одними из наиболее распространенных причин инвалидизирующих заболеваний в мире. До сих пор нет окончательного понимания патогенетических механизмов, приводящих к развитию таких заболеваний, как синдром Гийена-Барре и рассеянный склероз. У большинства пациентов с синдромом Гийена-Барре (СГБ) течению основного заболевания чаще всего предшествуют инфекции, в том числе верхних дыхательных путей. С этим связывают такие микроорганизмы, как вирус Зика (*Campylobacter jejuni*) или COVID 19. Имеются убедительные доказательства, что при развитии СГБ

включается механизм молекулярной мимикрии между структурными компонентами периферических нервов и микроорганизмом, который приводит в дальнейшем к формированию аутоантител, которые и опосредуют характерную симптоматику [1, с. 1]. При СГБ иммунная система организма поражает периферическую нервную систему (ПНС) в то время как при рассеянном склерозе мишенью аутоантител становится центральная нервная система (ЦНС). Таким образом, патология ПНС при СГБ может проявляться в нарушении целостности нервов, контролирующих движения мышц или передающих чувствительные ощущения, что в итоге приводит к мышечной слабости и потере болевых, температурных и осязательных ощущений в конечностях. Чаще всего заболевание встречается у мужчин среднего возраста. По данным исследований 2010 года заболеваемость СГБ в РФ составляла от 0,34 до 2,5 на 100 тыс. населения [2, с. 22] в то время как РС – от 30 до 70 случаев на 100 тыс. С течением времени наблюдения демонстрируют увеличение распространенности в восточных частях страны [3, с. 1]. Рассеянный склероз в отличие от характерной, достаточно четкой и при этом остро развивающейся симптоматики СГБ, может проявляться по-разному в связи с дифференциальным поражением частей ЦНС. Поражения моторной, сенсорной, вегетативной или зрительной систем обусловлено образованием очагов демиелинизации в тканях головного или спинного мозга. При СГБ пациент преимущественно адекватно отвечает на терапию и если в данном случае есть возможность вернуть НС до состояния, предшествующего заболеванию, то при РС изменения необратимы и необходима пожизненная поддерживающая терапия с постоянным мониторингом состояния. Патогенез СГБ и РС имеет общую основу и есть основания предположить, что у них может быть связь на генетическом уровне.

Патогенез рассеянного склероза.

Рассеянный склероз считается аутоиммунным заболеванием, опосредуемым Т-хелперами Th1 и Th17-клетками. Первоначальный контакт с еще неизвестным антигеном приводит к выработке провоспалительных цитокинов, интерлейкина IL-1 и интерферона IFN- γ клетками Th1 и IL-17 клетками Th17. Выработка цитокинов приводит к дальнейшей активации Th-клеток, выработке металлопротеиназ и разрушению гематоэнцефалического барьера

(ГЭБ), что позволяет им мигрировать в ЦНС [4, с. 4-5]. Однако Th-клетки, которые реагируют на антигены миелина, наблюдались в сходных пропорциях у людей с рассеянным склерозом и у людей без него. Это позволяет предположить, что либо эти клетки не функционируют при заболевании, либо другие иммунные факторы также играют решающую роль. Давно известно, что ликвор большинства пациентов с рассеянным склерозом содержит уникальные антитела (олигоклональные антитела), которые вырабатываются в ЦНС. Однако из-за быстроты клинического ответа на какую-либо инфекцию-триггер происходит истощение В-клеток уже через 8-12 недель представляется вероятным, что другие функции В-клеток, включая презентацию антигена Th-хелперам и выработку цитокинов, становятся более актуальными. Таким образом, включается гуморальное звено иммунного ответа. Помимо CD4 и CD8 звеньев иммунитета, особое место занимают макрофаги, переносимые кровью и проникающие в активные очаги РС. Они удаляют остатки миелина и побочные продукты воспаления. Кроме макрофагов, есть предположение, что определенную роль в патогенезе играют клетки микроглии. При исследовании на мышях было выявлено, что попадание фибриногена или секреция бактериального токсина способно вызвать воспалительную демиелинизацию, который активирует клетки микроглии с последующим включением адаптивного иммунитета [5, с. 1].

Патогенез синдрома Гийена-Барре.

Данная патология по природе и течению является аутоиммунной остро возникающей полинейропатией. При появлении в организме человека антител в ответ на какую-либо другую инфекцию, запускается механизм перекрестного реагирования образованных антител с антигенами корешков и периферических нервов вследствие чего возникает аксональная демиелинизация. Клеточный иммунный ответ реализуется через секретированные макрофагами оксид азота и матриксные металлопротеиназы, которые активируют Т-клетки, выделяющие провоспалительные цитокины, такие как, например, TNF- α . Вместе с тем происходит разрушение мембран нейронов за счет гуморального ответа с помощью В-лимфоцитов, активирующих систему комплемента и мембраноатакующий комплекс. Связь с инфекциями была

установлена для *Campylobacter jejuni*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* и вирусов CMV, EBV, вируса гриппа А и вируса Зика [6, с. 1].

Изначально СГБ рассматривалась только как демиелинизирующая полинейропатия, однако есть данные, выявившие аксональный аналог, но без демиелинизации. Эта форма получила название острой моторно-сенсорной аксональной нейропатии в зависимости от отсутствия или наличия сенсорного поражения ПНС. Основная суть патогенеза данной формы заключается в присоединении аутоантител IgG к антиганглиозидным антителам GM1, возникшим после инфекции *Campylobacter jejuni*. GM1 локализованы в аксолементе двигательных волокон и после активации каскадов комплемента можно наблюдать моторную дисфункцию без демиелинизации. По данным аутопсии в периаксональном пространстве были обнаружены макрофаги, однако при этом демиелинизирующих поражений НС обнаружено не было. Таким образом, не было четкой связи с макрофагами в первом варианте СГБ – острой демиелинизирующей полинейропатии в отличие от второй его формы, где прослеживалась реакция на постинфекционные антитела. Одинаковые предшествующие инфекции определяют сходство двух данных вариантов патогенеза СГБ [7, с. 2].

Варианты взаимосвязи синдрома Гийена-Барре и рассеянного склероза.

Одна из форм СГБ представляет собой демиелинизирующее аутоиммунное заболевание ПНС. В то же время, рассеянный склероз также является демиелинизирующим заболеванием, но поражающим ЦНС. Оба расстройства имеют общие иммунологические и генетические механизмы возникновения, а также общие воспалительные каскады в патогенезе. Сосуществование двух расстройств встречается редко, однако такие случаи отмечались. Согласно опубликованным исследованиям, наличие связи между данными заболеваниями не случайно. Прежде всего, при исследовании модели возникновения демиелинизации ЦНС после демиелинизации ПНС на животных, выявили общий иммунопатогенный фон. Помимо этого, была найдена типичная генетическая связь через специфические Fc-гамма-рецепторы (FcγR),

такие как Fc рецептор IIА (FCRIIA) и Fc рецептор IIIВ (FCRIIB). Общий постинфекционный генез заболеваний, в частности ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр), может также являться одной из предпосылок появления СГБ и РС в генетической связи. ВЭБ – один из наиболее распространенных факторов риска развития РС. При этом хорошо известно, что его появление может спровоцировать СГБ. Интересный клинический случай был описан Хассан и др. [5] в 2021 году в Саудовской Аравии, 19-летней женщины, у которой был диагностирован СГБ, а затем рассеянный склероз. В данном случае, появление симптомов, похожих на СГБ, во время обострения РС, может говорить об атипичности течения основного заболевания помимо факта сосуществования этих двух патологий [8, с. 4-5]. Помимо вышесказанного, имеются данные о потенциальной роли инфекции *H. pylori* в этиопатогенезе аутоиммунных заболеваний, таких как РС и СГБ. Kira и соавт. описали присутствие *H. pylori* при эзофагогастродуоденоскопии более чем у 80 % пациентов с рассеянным склерозом [9]. Основной гистопатологической находкой у пациентов с рассеянным склерозом и сопутствующей инфекцией *H. pylori* был атрофический гастрит и, что интересно, у этих пациентов были другие аутоиммунные заболевания, такие как язвенный колит. В другом исследовании, где участвовали пациенты с диагнозом рассеянный склероз и оптический нейромиелит, 82,1 % пациентов с оптическим нейромиелитом и 73,8 % пациентов с рассеянным склерозом были серопозитивны к *H. pylori*. При исследовании СГБ после анализа эпидемиологических данных наблюдалось значительно большее количество пациентов с наличием инфекции *H. pylori* по сравнению с лицами без заболевания. Связь между инфекцией *H. pylori* и СГБ также рассматривается в связи с тем фактом, что антитела IgG против *H. pylori* были обнаружены в сыворотке и ликворе пациентов с СГБ. Предположили, что механизм, объясняющий влияние инфекции *H. pylori* на патогенез и течение СГБ, связан с молекулярной мимикрией между ганглиозидами периферических нервов, в частности компонентом сиаловой кислоты, и антигенами *H. pylori*. Интересно, что существуют молекулярные сходства между АТФ человека и антителами к *H. pylori*, что может привести к связыванию их со шванновскими клетками и впоследствии к демиелинизации. Это подтверждалось тем, что высокие уровни

анти-*H.pylori* IgG были связаны с ухудшением клинического состояния и демиелинизацией в проксимальных отделах периферических нервов [10, с. 7].

Также имеются данные о диагностическом значении содержания липидов в ЦСЖ при СГБ и РС. В процессе демиелинизации в ЦНС повышается количество цереброзидов, образующихся при деградации миелина, что является особенностью рассеянного склероза. В то же время у пациентов с СГБ происходит значительное накопление липидов плазмы по сравнению с их количеством в мозге, при этом увеличение общего количества в ликворе. Помимо этого, содержание белка в ликворе показало сильную положительную связь не только с содержанием липидов, но и с уровнями нескольких отдельных видов липидов как при РС, так и при СГБ [11, с. 9].

Выводы.

Таким образом, несмотря на то, что при СГБ и РС поражаются разные виды миелина, исследования указывают на статистическое увеличение случаев с поражением ЦНС при определенном течении демиелинизирующих синдромов ПНС. Иммунизация крыс периферическим миелином приводила к высоким титрам антител против основного белка миелина ЦНС (BP), указывая на то, что иммунный ответ может распространяться из одной части нервной системы в другую. Такое важное открытие может быть объяснено тем, что, хотя периферический и центральный миелин имеют разный белковый состав, они имеют по крайней мере один общий белковый антиген. В частности, периферический миелиновый белок P1 подобен миелиновому BP ЦНС [12-14]. Необходимы дальнейшие популяционные исследования, чтобы открыть поле для более точных статистических измерений в этом отношении. Известно, что аутоиммунные заболевания трудно диагностировать, в связи с чем между началом заболевания и постановкой диагноза может пройти достаточное количество времени, что снижает качество терапии. Если генетическая связь между СГБ и РС будет доказана, можно будет выделить отдельную группу риска развития РС для дальнейшего ее мониторинга и снижения случаев позднего обращения по поводу заболевания, а также своевременного начала лечения.

Список литературы

- [1] Shahrizaila N, Lehmann HC, Kuwabara S. Guillain-Barré syndrome. *Lancet*. – 2021. № 397(10280). 1214-1228 p. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00517-1. Epub 2021 Feb 26. PMID: 33647239.
- Baj J, Forma A, Flieger W, Morawska I, Michalski A, Buszewicz G, Sitarz E, Portincasa P, Garruti G, Flieger M, Teresiński G. Helicobacter pylori Infection and Extragastrointestinal Diseases-A Focus on the Central Nervous System. *Cells*. 2021 Aug 25;10(9):2191. doi: 10.3390/cells10092191. PMID: 34571840; PMCID: PMC8469861.
- [2] Супонева Н.А. Синдром Гийена-Барре в городах Российской Федерации: эпидемиология, диагностические и терапевтические возможности региональных клиник. *Здравоохранение Российской Федерации*. / Н.А. Супонева, М.А. Пирадов, Е.В. Гнедовская – 2013. №1. 22 с.
- [3] Klineova S, Lublin FD. Clinical Course of Multiple Sclerosis. *Cold Spring Harb Perspect Med*. 2018 Sep 4;8(9):a028928. doi: 10.1101/cshperspect.a028928. PMID: 29358317; PMCID: PMC6120692.
- [4] Reich D.S. Multiple Sclerosis. / D.S. Reich, C.F. Lucchinetti, P.A. Calabresi // *N Engl J Med*. – 2018. № 378(2).169-180 p. doi: 10.1056/NEJMr1401483. PMID: 29320652; PMCID: PMC6942519.
- [5] Kira JI, Isobe N. Helicobacter pylori infection and demyelinating disease of the central nervous system. / JI Kira, N. Isobe // *J Neuroimmunol*. – 2019. № 329. 14-19 p. doi: 10.1016/j.jneuroim.2018.06.017. Epub 2018 Jun 30. PMID: 29983199.
- [6] Dobson R. Multiple sclerosis – a review. / R. Dobson, G Giovannoni. // *Eur J Neurol* – 2019. № 26. 27-40 p. <https://doi.org/10.1111/ene.13819>.
- [7] Koike H. Macrophages and Autoantibodies in Demyelinating Diseases. / H. Koike, M. Katsuno // *Cells* – 2021. № 10. 844 p. <https://doi.org/10.3390/cells10040844>.
- [8] Multiple Sclerosis and Autoimmunity: A Veiled Relationship. / Z Barkhane, J Elmadi, L Satish Kumar, LS Pugalenti, M Ahmad, S. Reddy // *Cureus*. 2022. № 14(4). e24294. doi: 10.7759/cureus.24294. PMID: 35607574; PMCID: PMC9123335.

[9] Co-occurrence of Guillain-Barré syndrome and multiple sclerosis: a rare case report. / A Hassan, A El-Mazny, M Saher, I Ibrahim Ismail, M. Almuqbil // *Dubai Med J.* – 2021. № 4. 31-35 p.

[10] *Helicobacter pylori* Infection and Extragastric Diseases-A Focus on the Central Nervous System. / J Baj, A Forma, W Flieger, I Morawska, A Michalski, G Buszewicz, E Sitarz, P Portincasa, G Garruti, M Flieger, G. Teresiński // *Cells.* – 2021. № 10(9). 2191 p. doi: 10.3390/cells10092191. PMID: 34571840; PMCID: PMC8469861.

[11] Cerebrospinal fluid lipidomic biomarker signatures of demyelination for multiple sclerosis and Guillain-Barré syndrome. / M Péter, W Török, A Petrovics-Balog, L Vigh, L Vécsei, G. Balogh // *Sci Rep.* – 2020. № 10(1). 18380. doi: 10.1038/s41598-020-75502-x. PMID: 33110173; PMCID: PMC7592055.

[12] Zweiman B. “Antibodies to P2 and P1 myelin antigens in experimental allergic neuritis and allergic encephalomyelitis,” / B. Zweiman, A. R. Moskovitz, and A. Rostami // *Journal of Neuroimmunology* – 1982. Vol. 2. No. 3-4. 331-336 p.

[13] Doshi A, Chataway J. Multiple sclerosis, a treatable disease. / A Doshi, J. Chataway // *Clin Med (Lond).* – 2016. № 16(Suppl 6):s53-s59. doi: 10.7861/clinmedicine.16-6-s53. PMID: 27956442; PMCID: PMC6329568.

[14] Epidemiology of MS in Russia, a historical review. / A. Boyko, N. Smirnova, S. Petrov et al. // *Mult Scler Demyelinating Disord* 1, 13 (2016). <https://doi.org/10.1186/s40893-016-0016-9>.

Bibliography (Transliterated)

[1] Shahrizaila N, Lehmann HC, Kuwabara S. Guillain-Barré syndrome. *Lancet.* – 2021. No. 397(10280). 1214-1228 p. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00517-1. Epub 2021 Feb 26. PMID: 33647239.- p.1 Baj J, Forma A, Flieger W, Morawska I, Michalski A, Buszewicz G, Sitarz E, Portincasa P, Garruti G, Flieger M, Teresiński G. *Helicobacter pylori* Infection and Extragastric Diseases-A Focus on the Central Nervous System. *Cells.* 2021 Aug 25;10(9):2191. doi: 10.3390/cells10092191. PMID: 34571840; PMCID: PMC8469861. 7 s.

[2] Suponeva N.A. Guillain-Barré syndrome in the cities of the Russian Federation: epidemiology, diagnostic and therapeutic possibilities

of regional clinics. Health care of the Russian Federation. / ON. Suponeva, M.A. Piradov, E.V. Gnedovskaya – 2013. No. 1. 22 p.

[3] Klineova S, Lublin F.D. Clinical Course of Multiple Sclerosis. Cold Spring Harb Perspect Med. 2018 Sep 4;8(9):a028928. doi: 10.1101/cshperspect.a028928. PMID: 29358317; PMCID: PMC6120692.

[4] Reich D.S. multiple sclerosis. / D.S. Reich, C.F. Lucchinetti, P.A. Calabresi // N Engl J Med. – 2018. No. 378(2).169-180 p. doi: 10.1056/NEJMra1401483. PMID: 29320652; PMCID: PMC6942519.

[5] Kira JI, Isobe N. Helicobacter pylori infection and demyelinating disease of the central nervous system. / JI Kira, N. Isobe // J Neuroimmunol. – 2019. No. 329. 14-19 p. doi: 10.1016/j.jneuroim.2018.06.017. Epub 2018 Jun 30. PMID: 29983199.

[6] Dobson R. Multiple sclerosis – a review. / R. Dobson, G. Giovannoni. // Eur J Neurol – 2019. No. 26. 27-40 p. <https://doi.org/10.1111/ene.13819>.

[7] Koike H. Macrophages and Autoantibodies in Demyelinating Diseases. / H. Koike, M. Katsuno // Cells – 2021. No. 10. 844 p. <https://doi.org/10.3390/cells10040844>.

[8] Multiple Sclerosis and Autoimmunity: A Veiled Relationship. / Z Barkhane, J Elmadi, L Satish Kumar, LS Pugalenthi, M Ahmad, S. Reddy // Cureus. 2022. No. 14(4). e24294. doi: 10.7759/cureus.24294. PMID: 35607574; PMCID: PMC9123335.

[9] Co-occurrence of Guillain-Barré syndrome and multiple sclerosis: a rare case report. / A Hassan, A El-Mazny, M Saher, I Ibrahim Ismail, M. Almuqbil // Dubai Med J. – 2021. No. 4. 31-35 p.

[10] Helicobacter pylori Infection and Extragastric Diseases-A Focus on the Central Nervous System. / J Baj, A Forma, W Flieger, I Morawska, A Michalski, G Buszewicz, E Sitarz, P Portincasa, G Garruti, M Flieger, G. Teresiński // Cells. – 2021. No. 10(9). \$2191 doi: 10.3390/cells10092191. PMID: 34571840; PMCID: PMC8469861.

[11] Cerebrospinal fluid lipidomic biomarker signatures of demyelination for multiple sclerosis and Guillain-Barré syndrome. / M Péter, W Török, A Petrovics-Balog, L Vigh, L Vécsei, G. Balogh // Sci Rep. – 2020. No. 10(1). 18380. doi: 10.1038/s41598-020-75502-x. PMID: 33110173; PMCID: PMC7592055.

[12] Zweiman B. “Antibodies to P2 and P1 myelin antigens in experimental allergic neuritis and allergic encephalomyelitis,” / B.

Zweiman, A. R. Moskovitz, and A. Rostami // Journal of Neuroimmunology – 1982. Vol. 2. No. 3-4. 331-336 p.

[13] Doshi A, Chataway J. Multiple sclerosis, a treatable disease. / A Doshi, J. Chataway // Clin Med (Lond). – 2016. No. 16 (Suppl 6): s53-s59. doi: 10.7861/clinmedicine.16-6-s53. PMID: 27956442; PMCID: PMC6329568.

[14] Epidemiology of MS in Russia, a historical review. / A. Boyko, N. Smirnova, S. Petrov et al. // Mult Scler Demyelinating Disord 1, 13 (2016). <https://doi.org/10.1186/s40893-016-0016-9>.

© А.А. Коробова, В.В. Комиссарова, Д.А. Ефимовых, 2023

Поступила в редакцию 10.01.2023

Принята к публикации 26.01.2023

Для цитирования:

Коробова А.А., Комиссарова В.В., Ефимовых Д.А. Патогенетическая связь и роль наследственности в развитии рассеянного склероза и синдрома Гийена-Барре // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-3(25). С. 23-33. URL: <https://ip-journal.ru/>